

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 87–95

RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA PRÍTOMNOSTI DNA PATOGÉNOV HPV A UREAPLASMA UREALYTICUM V SÚBORE GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTOK RETROSPECTIVE STUDY OF THE PRESENCE OF DNA PATHOGENS HPV AND UREAPLASMA UREALYTICUM IN A GROUP OF GYNECOLOGICAL PATIENTS

Švecová Monika¹, Lešová Dana¹, Karabinoš Anton²

Dubayová Katarína¹, Mareková Mária¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

²SEMBID, s. r. o., Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky

e-mail: katarina.dubayova@upjs.sk
pôvodná práca

SÚHRN

Vysoká incidencia závažných chronických ochorení, najmä onkologických, je dôležitým a stále aktuálnym problémom vo svete medicíny. Neliečené chronické zápalové ochorenia urogenitálneho traktu žien sú často príčinou neoplázií, či kancerogenézy. Pôvodcom týchto infekcií sú zvyčajne sexuálne prenosné patogény (STD, Sexually Transmitted Diseases) a sexuálne prenosné infekcie (STI, Sexually Transmitted Infections). Najčastejšie sa vyskytujúci bakteriálny patogénom je *Ureaplasma urealyticum*. Vírusovej sexuálne prenosnej infekcii dominuje ľudský papilomavírus (HPV, Human Papilloma-Virus). V posledných rokoch globálny výskyt zápalových ochorení urogenitálneho traktu neustále stúpa, najmä medzi mladými a sexuálne aktívnymi jedincami. Predkladaná práca prezentuje výsledky analýzy DNA vzoriek gynekologických pacientok. Prítomnosť a kvantitatívna nálož vysokorizikových typov vírusu HPV bola hodnotená v súvislosti s diagnózou, vekom, ako aj infekciou *Ureaplasma urealyticum*.

Kľúčové slová: HPV; *Ureaplasma urealyticum*; DNA; zápalové ochorenia, urogenitálny trakt

ABSTRACT

The high incidence of serious chronic diseases, especially oncological diseases, is an important and still current problem in the world of medicine. Untreated chronic inflammatory diseases of the urogenital tract in women are often the cause of neoplasia or carcinogenesis. These infections are usually caused by Sexually Transmitted Diseases (STDs) and Sexually Transmitted Infections (STIs). The most common bacterial pathogen is *Ureaplasma urealyticum*, whereas the dominating sexually transmitted viral infection is Human Papillomavirus (HPV). In recent years, the global incidence of inflammatory diseases of the urogenital tract has been steadily rising, especially among young and sexually active individuals. This paper presents the results of DNA analysis of gynecological patients focused on the presence and quantitative load of high-risk types of HPV virus in connection with their diagnosis, age, and infection of *Ureaplasma urealyticum*.

Key words: HPV; *Ureaplasma urealyticum*; DNA; inflammatory diseases, urogenital tract

ÚVOD

Rakovina krčka maternice zostáva vážnym problémom na celom svete, nielen v zaostalých krajinách. K rozvoju ochorenia prispieva infekcia krčka maternice vysoko rizikovým onkogénnym ľudským papilomavírusom hrHPV (high-risk HPV, vysokorizikové HPV) (Carter, 2011). HPV je DNA vírus, ktorý v súčasnosti predstavuje najčastejšie sexuálne prenosnú infekciu na svete. Epidemiologické štúdie udávajú globálnu prevalenciu HPV 11,7 % (Tolstov a kol., 2014). K dnešnému dňu bolo identifikovaných viac ako 200 typov HPV, z ktorých približne 40 spôsobuje anogenitálne infekcie. HPV vírusy sú klasifikované na základe ich genómovej sekvencie. Ich označenia predstavujú genotypy (nie sérotypy), ktoré sú priradené na základe poradia objavy (Heidegger a kol., 2018). HPV typy s vysokým onkogénnym potenciálom sú 16, 18, 26, 31, 35, 39, 45, 48, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82, pričom nízkorizikové HPV typy (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81) sú zodpovedné za benígne lézie najčastejšie typu anogenitálnych bradavíc (Sarier a kol., 2019). Vysoká prevalencia HPV infekcie ako aj blízkosť vírusových lézií k močovým cestám sú hlavnými dôvodmi prečo sa v posledných rokoch stále stáva téma HPV čoraz dôležitejšia v oblasti urológie (Sarier a kol., 2020).

Aj keď už bol zistený aj nesexuálny prenos HPV infekcie, obvykle sa vírus nachádzajúci sa na bazálnej membráne cervikálneho epitelu prenáša pohlavným stykom. Pri prenose je vírus zachytený bazálnymi bunkami a vírusová amplifikácia nastáva pri raste plochého epitelu hostiteľa. Počas tohto procesu samotný vírus zostáva skrýty pred imunitným systémom hostiteľa, a tak v mnohých prípadoch nespôsobuje imunitnú odpoveď. Asi u polovice žien infikovaných HPV sa nevyvinú klinicky merateľné hladiny sérových protilátok, a preto im hrozí riziko reinfekcie rovnakým typom HPV.

HPV vírus je veľmi nákazlivý, pričom približne u 60–66 % partnerov jedincov s genitálnou HPV infekciou sa po približne 3 mesiacoch vyvinú genitálne HPV lézie (Stanley a kol., 2007). Použitie kondómov môže znížiť riziko infekcie HPV.

Na rozdiel od mnohých iných vírusov je imunitná odpoveď na HPV oneskorená. Protilátky proti HPV sa tvoria až 8–18 mesiacov po detekcii HPV-DNA a aj vtedy sú prítomné v nízkych hladinách (Stanley, 2006). Imunitný únik HPV je vysvetľovaný dvoma mechanizmami. Prvým

je, že HPV infekcia nie je lytická, a preto nemá žiadnu viremickú fázu. V dôsledku toho sa nemôže vyvinúť dostatočná imunitná odpoveď. Druhým mechanizmom je neúčinná tvorba protilátok keratinocyty (Sarier a kol., 2020). Napriek tejto nedostatočnej imunitnej odpovedi je vírus imunitným systémom eliminovaný do 2 rokov u 90 % infikovaných žien (Garolla a kol., 2013) a 80 % infikovaných mužov (Liu a kol., 2014). Vírusový klírens je priamo spojený s typom HPV. Eradikácia vírusu môže trvať dlho, obzvlášť u vysoko rizikových typov HPV. Pretrvávajúca infekcia sa vyskytuje u 10 % pacientov a vývoj invazívnej rakoviny v týchto prípadoch trvá 15–20 rokov (Muňoz a kol., 2003).

Bunková imunita zohráva kľúčovú úlohu pri regresii lézií spôsobených HPV. To vysvetľuje vyšší výskyt lézií spojených s HPV u pacientov s potlačenou bunkovou imunitou v dôsledku HIV infekcie alebo predošlej transplantácie (Ma a kol., 2018).

Očkovanie proti HPV produkuje trvalé hladiny sérových protilátok a ukázalo sa, že je účinné pri znižovaní chorôb spôsobených typmi HPV obsiahnutých v danej vakcíne.

Klinický obraz aktívnej HPV infekcie je variabilný a závisí od typu vírusu, umiestnenia lézie, imunitného stavu pacienta a charakteru infikovaného epitelu. Všeobecne sa však klinický priebeh genitálnej HPV infekcie rozdeľuje na latentné, subklinické a klinické obdobie (Obr. 1) (Sarier a kol., 2020). V latentnom období choroba nemá žiadne cytologické ani morfológické príznaky.

V subklinickom období je možné cytologické/mikroskopické zmeny alebo HPV lézie vizualizovať pomocou kolposkopie. V tomto období sa spravidla vyvíja intraepiteliálna neoplázia. Klinické obdobie vykazuje viditeľné lézie a symptómy, ako je condyloma acuminatum (CA) alebo invazívna rakovina. Väčšina infekcií HPV je bez klinických prejavov. Deväťdesiat percent infekcií zostáva latentných. Okrem latentného a subklinického obdobia, v klinickom období môže dôjsť aj k spontánnej regresii benígnych lézií. Asi 10% týchto prípadov progreduje do vzniku intraepiteliálnych alebo kondylomatózných lézií, z ktorých 1 % sa môže transformovať na invazívny karcinóm (Sarier a kol., 2020).

Rutinná diagnostika HPV vírusu je založená na detekcii prítomnosti DNA vírusu pomocou polymerázovej reakcie (PCR, Polymerase Chain Reaction) (Münger, 2002). Výsledok kvantitatívnej real time PCR poskytuje obraz o virálnej náloži vysokorizikových typov HPV.

Obr. 1. Štádiá HPV infekcie (upravené podľa Sarier a kol., 2020)

***Ureaplasma urealyticum* (*U. urealyticum*; *U. u.*)** predstavuje najrozšírenejší bakteriálny, sexuálne prenosný patogén spomedzi mykoplaziem vyvolávajúci infekcie urogenitálneho traktu (Ficik, Liščáková, 2018), často spojených s neplodnosťou (Ye a kol., 2018). Ureaplasma svojim pôsobením v ženskom urogenitálnom trakte môže spôsobiť zápalové ochorenia krčka maternice, cervikálnu dyspláziu, čo následne môže viesť až k rakovine krčka maternice. Ureaplasma bola prvýkrát izolovaná v roku 1954 od mužov s negonokokovou uretritídou. Od mykoplaziem sa líši svojou morfológiou a veľkosťou rastúcich kolónii, vďaka čomu býva označovaná ako T-forma mykoplaziem (z angl. tiny – drobný). Spolu s mykoplazmami je zaraďovaná do triedy *Mollicutes*. Patrí medzi najmenšie a najjednoduchšie mikroorganizmy schopné samostatného života mimo hostiteľskú bunku. Ich spoločnou vlastnosťou je absencia bunkovej steny, čo je príčinou ich rezistencie na beta-laktámové antibiotiká, ale aj ich náchylnosť na vysušenie (Salavec a kol., 2017).

Ureaplazmy vykazujú afinitu k epitelovým bunkám slizníc, a tak sa bežne vyskytujú ako súčasť normálneho mikrobiómu slizníc urogenitálneho traktu. Rozpoznávané sú zriedka, nakoľko nerastú na bežných kultivačných pôdach. Môžu byť lokalizované pericelulárne aj intracelulárne (Ficik, Liščáková, 2018).

U. urealyticum sa u žien a mužov vyskytuje v rôznych vekových skupinách. Ženy sú častejšie infikované vo fertílno-
 m veku, v mnohých prípadoch spolu s chlamýdiovou

koinfekciou. Najčastejšia forma prenosu je pohlavný styk, preto je potrebné v prípade infekcie preliečiť všetkých sexuálnych partnerov. Liečba býva mnohokrát komplikovaná z dôvodu častej rezistencie na antibiotiká (Ficik, Liščáková, 2018).

Ureaplasma sa podieľa na rôznych infekčných ochoreniach, ako je negonokoková uretritída, bakteriálna vaginóza, cervicitída a endometritída, môže sa však vyskytovať aj u asymptomatických pacientov. Infekcia u žien sa môže šíriť ascendentným smerom a viesť k rozvoju zápalového ochorenia panvy (PID, Pelvic Inflammatory Disease) a v priebehu gravidity viesť k rozvoju viacerých komplikácií, akými sú napríklad spontánny potrat, predčasný pôrod či chorioamnionitída (Salavec a kol., 2017). Noh a kol. (2019) dospeli k záveru, že infekciou vyvolaný zápal panvy prispieva k iniciácii a progresii endometriózy. Vhodná liečba infekcie urogenitálneho traktu tak môže znížiť jej prevalenciu.

Ženy infikované *U. urealyticum* mali signifikantne zvýšené riziko HPV infekcií či abnormálnej cytopatológie krčka maternice v porovnaní so ženami negatívnymi na *U. urealyticum* (Ye a kol., 2018). Pokiaľ nie je infekcia liečená, môže dôjsť k zápalovým ochoreniam krčka maternice až cervikálnej dysplázii, a to hlavne u žien vo vyššom veku (Lamancová a kol., 2019).

V dôsledku redukovanej veľkosti genetickej informácie má ureaplasma zníženú biochemickú i biosyntetickú aktivitu. Produkuje enzým ureázu, ktorá hydrolyzuje močovi-

nu na amoniak a oxid uhličitý. Touto reakciou ureaplazma získava až 95 % energie vo forme adenosíntrifosfátu, zvyšok získava prostredníctvom fosforylácie (Salavec a kol., 2017).

V klinickej praxi sa ureaplazma deteguje prednostne na základe prítomnosti DNA baktérie, nakoľko jej kultivácia býva sťažená. Real time PCR okrem amplifikácie DNA *U. urealyticum* umožňuje súčasne aj kvantifikovať množstvo produktu. Na dôkaz patogénu u žien sa najčastejšie odoberajú stery z krčka maternice (Salavec a kol., 2017).

Predkladaná práca je zameraná na analýzu prítomnosti DNA monitorovaných patogénov v súvislosti s vekovou skupinou a diagnózou gynekologických pacientok v danom súbore.

MATERIÁL A METODIKA

Súbor pacientov

Vyšetrovaný súbor tvorilo 429 pacientok vo veku od 16 do 63 rokov, priemerný vek bol 33 rokov. 140 žien bolo vyšetrených v rámci prevencie Z01 (Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy), zvyšok súboru tvorili pacientky s rôznymi zápalovými a nezápalovými ochoreniami urogenitálneho traktu: N72 (Zápalová choroba krčka maternice), N76 (Iné zápaly pošvy a vulvy), N87 (Dysplázia krčka maternice), N97 (Ženská neplodnosť), N70 (Zápaly vajčkovodov a vaječníkov), N71.9 (Nešpecifikovaná zápalová choroba maternice), N73 (Iné zápalové choroby ženských pohlavných orgánov), N86 (Erózia a ektopium krčka maternice), N94 (Bolesť a iné odchýlky menštruačného cyklu). Všetky pacientky zaradené do štúdie, svojím podpisom súhlasili s anonymným spracovaním výsledkov analýz.

Biologický materiál a jeho analýza

DNA bola izolovaná zo vzorky cervikálneho výteru automatickým izolátorom QIAcube použitím komerčného izolačného kitu QIAamp® DNA Mini kit (obidva od firmy QIAGEN).

Vyizolovaná DNA bola použitá na dôkaz *U. urealyticum* aj na kvantifikáciu HPV nálože.

U. urealyticum bola detegovaná komerčným kitom AmpliSens® Ureaplasma spp. – FRT určeným na kvalitatívnu real time PCR. Pozitivita bola verifikovaná klasickou PCR podľa publikovaného protokolu (Peerayeh, Sat-

tari, 2006). PCR produkt vo veľkosti 429 bp detegovaný po elektroforetickej separácii na agarózovom géli potvrdzoval prítomnosť *U. urealyticum*.

Na stanovenie infekčnej nálože HPV vírusu bol aplikovaný komerčný kit na kvantitatívnu real time PCR AmpliSens® HPV HCR screen-titre-FRT PCR kit. Kvalitatívna aj kvantitatívna real time PCR bola realizovaná cyklérom Rotor-Gene 3000 (Corbett Research, Australia).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Výsledky práce sú súčasťou štúdie, ktorá bola realizovaná v rokoch 2011 a 2012. Súbor tvorilo 429 vzoriek cervikálnych výterov gynekologických pacientok za účelom monitoringu vybraných sexuálne prenosných patogénov detekciou DNA *U. urealyticum* a HPV.

Vekové rozloženie súboru ilustruje Obr. 2. Vzhľadom na nízky počet pacientok v skupine pod 20 a nad 50 rokov, bol súbor rozdelený do 3 vekových skupín: do 30 rokov, 31–45 a nad 45 rokov.

Súbor pacientok bol analyzovaný podľa diagnóz a podľa prítomnosti DNA patogénov (Obr. 3). Tretina žien bola vyšetrená v rámci prevencie (Z01). Najpočetnejšiu skupinu tvorili pacientky so zápalovou chorobou krčka maternice (N72), nasledovali zápaly pošvy a vulvy (N76) a nakoniec dysplázie krčka maternice (N87). Diagnózy, kde počet pacientok v rámci jednej diagnózy bol malý (1–8 pacientok), boli sumárne označené ako „iné“ (N97, N70, N71.9, N73, N86 a N94) a predstavovali 8 % z celého súboru. Súbor bez pacientok vyšetrených v rámci prevencie (Z01), tvorilo 50 % pacientok so zápalovým ochorením krčka maternice (N72), podiel pacientok s dyspláziou krčka maternice (N87) bol 15 %.

V celom súbore pacientok bolo 54 % vzoriek negatívnych na prítomnosť DNA *U. urealyticum* a/alebo HPV. Podiel pozitivity *U. urealyticum* a HPV bol približne rovnaký, 11 % malo pozitívne oba patogény (Obr. 3).

Zastúpenie patogénov v jednotlivých vekových skupinách je v Tabuľke 1. Výsledky potvrdzujú zvýšenú prítomnosť sexuálne prenosných patogénov v skupine mladých sexuálne aktívnych jedincov vo veku do 30 rokov (Dubayová a kol., 2018). Skupina pacientok nad 45 rokov je najmenšia (15 %) a má najnižšiu pozitivitu sexuálne prenosných patogénov.

Obr. 2. Vekové zloženie súboru

Obr. 3 Rozdelenie pacientok do diagnostických skupín. Diagram vľavo predstavuje zloženie súboru podľa diagnóz, vpravo je zastúpenie sledovaných patogénov v súbore

Zastúpenie patogénov a diagnóz v súbore pacientok bolo analyzované v dvoch rovinách (Tabuľka 2): podiel jednotlivých diagnóz v rámci danej skupiny patogénov a podiel jednotlivých patogénov v rámci danej diagnózy.

Podiel diagnóz na pozitívite daného patogénu bol vyčíslený aj bez súboru pacientok vyšetrených v rámci prevencie (Z01). Tieto výsledky nie sú uvedené v Tabuľke 2. Negativita na prítomnosť DNA monitorovaných patogénov bola najvyššia v diagnostickej skupine N76 (42%). Na pozitívite *U. urealyticum* sa najväčšou mierou podieľala skupina N72 (58%) a skupina „iné“ (18%). Počet pacientok s HPV infekciou zo skupiny Z01 bol malý, preto podiel ostatných diagnóz na HPV pozitívite približne odpovedá údajom v Tabuľke 2.

V druhej rovine bolo analyzované zastúpenie patogénov v rámci konkrétnej diagnózy. V štúdiu bolo analyzované zastúpenie patogénov aj v rámci jednotlivých diagnóz. U pacientok so zápalovou chorobou krčka maternice (N72) bolo percentuálne zastúpenie sledovaných patogénov relatívne rovnomerné. HPV pozitívne pacientky, izolovaná HPV infekcia spolu s koinfekciou bakteriálneho patogénu *U. urealyticum*, tvorili 48% zo súboru N72. Negativita u pacientok so zápalovým ochorením pošvy

Obr. 4. Porovnanie zastúpenia patogénov v súbore pacientok s cervikálnou diagnózou (N72 a N87) a súbore pacientok s inými zápalovými ochoreniami (N76 a „iné“)

a vulvy (N76) bola 65% a 20% pacientok malo pozitívne HPV, z toho len jedna pacientka mala pozitívne obidva patogény. HPV pozitívita bola najvyššia u pacientok s dyspláziou krčka maternice (N87), tvorila 57%, z toho takmer polovica bola pozitívna na obidva patogény. V skupine pacientok vyšetrených v rámci prevencie (Z01) len 10% pacientok bolo infikovaných nami sledovanými patogénmi. Tretina pacientok zo súboru „iné“ bola negatívna, tre-

Tabuľka 1. Zastúpenie patogénov v jednotlivých vekových skupinách

Vek	do 30 rokov		30–45 rokov		nad 45 rokov		Priemerný vek
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	
Negatívne	77	39%	105	63%	48	74%	35
U. u ⁺	38	19%	29	17%	8	12%	33
HPV ⁺	47	24%	23	14%	6	9%	30
U. u ⁺ HPV ⁺	34	17%	11	7%	3	5%	29
Σ	196		168		65		33

Tabuľka 2. Prehľad zastúpenia patogénov a diagnóz v celom súbore pacientok

Dg	Negatívne			U.u ⁺			HPV ⁺			U.u ⁺ HPV ⁺			Σ
	Počet	A	B	Počet	A	B	Počet	A	B	Počet	A	B	
N72	38	17%	26%	38	51%	26%	40	53%	27%	30	63%	21%	146
N76	44	19%	65%	10	13%	15%	13	17%	19%	1	2%	1%	68
N87	12	5%	29%	6	8%	14%	13	17%	31%	11	23%	26%	42
Z01	126	55%	90%	9	12%	6%	3	4%	3%	2	4%	1%	140
iné	10	4%	30%	12	16%	36%	7	9%	21%	4	8%	12%	33
Σ	230			75			76			48			429
Vek	35			33			30			29			33

A – podiel jednotlivých diagnóz v rámci danej skupiny patogénov (stĺpec); B – podiel jednotlivých patogénov v rámci danej diagnózy (riadok)

Obr. 4. Porovnanie zastúpenia patogénov v súbore pacientok s cervikálnou diagnózou (N72 a N87) a súbore pacientok s inými zápalovými ochoreniami (N76 a „iné“)

Obr. 5. DNA nálož HPV vírusu v jednotlivých vekových skupinách

Tabuľka 3. Porovnanie HPV nálože v závislosti od veku a diagnózy v súbore.

Vek	HPV+				HPV+ U.u.+			
	log 0-3	log 3-5	log > 5	Σ	log 0-3	log 3-5	log > 5	Σ
do 30 rokov	18 (37%)	12 (24%)	19 (39%)	49	9 (26%)	10 (29%)	15 (46%)	34
31-45	11 (61%)	3 (17%)	4 (22%)	18	3 (38%)	3 (38%)	2 (25%)	8
nad 45 rokov	7 (78%)	2 (22%)	0	9	2 (33%)	2 (33%)	2 (33%)	6
Diagnóza	HPV+				HPV+ U.u.+			
	log 0-3	log 3-5	log > 5	Σ	log 0-3	log 3-5	log > 5	Σ
N72	20 (48%)	9 (21%)	13 (31%)	42	13 (43%)	7 (23%)	10 (33%)	30
N76	9 (69%)	4 (31%)	0	13	0	1	0	1
N87	2 (15%)	2 (15%)	9 (69%)	13	0	4 (36%)	7 (63%)	11
Z01	0	0	1	1	0	0	2	2
iné	5 (71%)	2 (29%)	0	7	1 (25%)	3 (75%)	0	4

tina bola pozitívna len na *U. urealyticum*. Zvyšná tretina bola HPV pozitívna (2/3 izolovaná infekcia a 1/3 koinfekcia *U. urealyticum* a HPV). V skupine „iné“ bolo aj 8 pacientok s diagnózou ženská neplodnosť (N97). Dve boli negatívne na prítomnosť sledovaných patogénov, 4 pacientky (50 % v rámci diagnózy N97) mali pozitívnu *U. urealyticum*, jedna pacientka len HPV a jedna *U. urealyticum* aj HPV. Nález zodpovedá publikovaným dátam (Ye a kol., 2018), kde neplodnosť je spájaná s infekciou *U. urealyticum*. Podrobný prehľad zastúpenia patogénov a diagnóz v súbore pacientok je uvedený v Tabuľke 2.

Porovnávaná bola aj pozitivita patogénov u pacientok s ochorením krčka maternice (N72 a N87) a inými ochoreniami (N76 a „iné“). V súbore ochorenia krčka maternice bolo 68 % pacientok pozitívnych na prítomnosť DNA niektorého z monitorovaných patogénov. Ochorenia krčka maternice sú spájané s HPV infekciou, v danom súbore HPV malo dominanciu (59 %), 49 % pozitívít predstavovala izolovaná infekcia HPV, 10 % koinfekcia HPV a *U. urealyticum*, izolovaná infekcia *U. urealyticum* tvorila 41 %.

V druhom súbore bola pozitivita DNA patogénov 47 %. Izolovaná infekcia *U. urealyticum* bola v 47 %, izolovaná infekcia HPV 41 %. Koinfekcia HPV a *U. urealyticum* tvorila aj v tomto súbore 10 %. Porovnanie pozitívít týchto dvoch súborov prezentuje Obr. 4.

Závažnosť HPV infekcie je definovaná hodnotou logaritmu: log (počet kópií HPV na 100 000 buniek). Na zákla-

de hodnoty logaritmu je posudzovaná virálna nálož a riziko vzniku karcinómu nasledovne:

- log 0-3; nízka virálna nálož HPV, nízke riziko vzniku rakoviny krčka maternice
- log 3-5; zvýšené riziko prekancerózneho stav, nevyhnutný pravidelný monitoring
- log 5 a viac; vysoké riziko vzniku rakoviny.

V súbore pacientok malo nízku virálnu nálož (log < 3) 40 % žien, zvýšené riziko bolo v 22 % a 38 % pacientok malo virálnu nálož definovanú hodnotou viac ako log 5.

HPV nálož bola porovnávaná aj medzi rôznymi vekovými skupinami (Obr. 5). Najmladšia veková skupina tvorila 65 % HPV pozitívít, tu bol aj najvyšší počet pacientok s hodnotou viac ako log 5. Veková skupina nad 46 rokov predstavovala len 7 % HPV pozitívít. Pozitivita viac ako log 5 v tejto vekovej skupine signalizuje pretrvávajúcu infekciu a vysoké riziko vývoja rakoviny krčka maternice. V prípade izolovanej HPV infekcie hodnota log 5 predstavovala pozitivitu 30 % a v prípade koinfekcie *U. urealyticum* bola táto hodnota stanovená u 40 % pacientok. Vysokú HPV nálož malo viac ako 30 % pacientok s diagnózou N72 v prípade izolovanej infekcie aj koinfekcie s *U. urealyticum*.

U pacientok s dyspláziou krčka maternice vysoká HPV nálož (log > 5) bola stanovená u viac ako 60 % pacientok, v prípade súčasnej pozitivity oboch patogénov 1/3 pacientok mala virálnu nálož v rozmedzí log 3-5 a u 2/3 pacientok bola nálož log > 5. Podrobný prehľad analýzy HPV pozitivity je uvedený v Tabuľke 3.

ZÁVER

Výskyt onkologických ochorení má stúpajúcu tendenciu aj napriek súčasným poznatkom a diagnostickým možnostiam. Vysoká incidencia ochorení s vysokou mortalitou predstavuje závažný a stále aktuálny problém vo svete medicíny. Zápalové ochorenia urogenitálneho traktu, najmä opakované a chronické, môžu indikovať prekancerózný stav.

Slovensko má približne 2,4 milióna žien vo veku 15 rokov a starších, ktorým hrozí rakovina krčka maternice. Aktuálne odhady naznačujú, že každý rok je 692 ženám diagnostikovaná rakovina krčka maternice a 281 žien na túto chorobu ročne zomrie. Rakovina krčka maternice je 6. najčastejším onkologickým ochorením žien na Slovensku a 2. najčastejším onkologickým ochorením žien vo veku 15 až 44 rokov.

Predkladaná štúdia priniesla podrobnú analýzu výskytu bakteriálnej infekcie *U. urealyticum* a vírusovej infekcie HPV u pacientok s rôznymi ochoreniami urogenitálneho traktu. Potvrdila prevažný výskyt sexuálne prenosných patogénov najmä v mladších vekových kategóriách, ako aj zvýšený výskyt týchto patogénov u pacientok s cervikálnym ochorením. Detekcia a kvantitatívne stanovenie DNA sexuálne prenosných patogénov metódou real time PCR je v súčasnosti rutinnou záležitosťou a mala by byť súčasťou pravidelných gynekologických preventívnych prehliadok. Výsledky štúdie poukázali aj na fakt, že ženy nad 45 rokov sa gynekologickým prehliadkam podrobia len v prípade ťažkostí. Vysoká virálna HPV nálož vo vyšších vekových kategóriách je spojená s prekanceróznymi stavmi, prípadne už aj rozvinutým cervikálnym karcinómom.

Rakovine krčka maternice je možné predísť pomocou primárnej prevencie, ktorú predstavuje napríklad HPV vakcína. Sekundárnu prevenciu tvoria práve pravidelné skriningy a gynekologické prehliadky rizikových skupín.

Podakovanie

Práca je súčasťou štúdie, ktorá vznikla s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja OPVaV-2009/2.2/05-SORO, ITMS 26220220143 a grantom VEGA 1/0620/19.

Za spoluprácu na projekte ďakujeme prednostovi Kliniky gynekológie a pôrodnictva, FNŠP J. A. Reimana Prešov, MUDr. Jozefovi Adamovi, PhD. Vďaka patrí aj pracovníčkam Laboratória lekárskej genetiky Sembid, s. r. o., RNDr. Adriane Šprincovej, PhD. a Mgr. Ivete Lučkovej za spracovanie biologického materiálu a PCR analýzu.

LITERATÚRA

1. Carter, J. R., Ding, Z., Rose, B. R. (2011): HPV infection and cervical disease: A review. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*. doi: 10.1111/j.1479-828X.2010.01269.x.
2. Dubayová, K. et al. (2018): Incidence and association of the human papilloma virus (HPV) and four selected bacterial sexually transmitted pathogens with normal, non-neoplastic and neoplastic cervical cytology. *NewsLab: časopis laboratórnej medicíny*, 9(1), p. 12–15. ISSN 1338-9661.
3. Ficik, J., Liščáková, J. (2018): Prevalencia a citlivosť na antibiotiká *Ureaplasma urealyticum* a *Mycoplasma hominis* izolovaných z genitálnych a močových vzoriek vyšetrených v období rokov 2014–2017 v KNsP Čadca. *NewsLab: časopis laboratórnej medicíny*, 9(1), p. 16–20. ISSN 1338-9661.
4. Garolla, A. et al. (2013): Association, prevalence, and clearance of human papillomavirus and antisperm antibodies in infected semen samples from infertile patients. *Fertility and Sterility*. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.09.006.
5. Heidegger, I., Borena, W., Pichler, R. (2015): The role of human papilloma virus in urological malignancies. *Anticancer Research*, 35(5), p. 2513–2519.
6. Lamancová, P. et al. (2019): Autofluorescence of body fluids in early diagnostics of cervical inflammatory diseases. *GRANT journal*, 8(2), p. 97–101, ISSN 1805-0638.
7. Liu, M. et al. (2014): Prevalence, incidence, clearance, and associated factors of genital human papillomavirus infection among men: A population-based cohort study in rural China. *Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention*. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-14-0365.
8. Ma, X. et al. (2018): Prevalence of human papillomavirus by geographical regions, sexual orientation and HIV status in China: A systematic review and meta-analysis. *Sexually Transmitted Infections*. doi: 10.1136/sextrans-2017-053412.
9. Muñoz, N. et al. (2003): Epidemiologic Classification of Human Papillomavirus Types Associated with Cervical Cancer. *New England Journal of Medicine*. doi: 10.1056/nejmoa021641.
10. Münger, K. (2002): The role of human papillomaviruses in human cancers. *Frontiers in bioscience : a journal and virtual library*. doi: 10.2741/a800.
11. Noh, E. J. et al. (2019): *Ureaplasma Urealyticum* Infection Contributes to the Development of Pelvic Endometriosis Through Toll-Like Receptor 2. *Frontiers in Immunology*. doi: 10.3389/fimmu.2019.02373.

- 12. Peerayeh, S. N. and Sattari, M. (2006):** Detection of *Ureaplasma urealyticum* and *Mycoplasma hominis* in endocervical specimens from infertile women by polymerase chain reaction. *Middle East Fertility Society Journal*, 11(2), p. 104–108.
- 13. Salavec, M. et al. (2017):** Infections of ureaplasma and mycoplasma in urogenital clinical practice. *Urologie pro praxi*. doi: 10.36290/uro.2017.050.
- 14. Sarier, M. et al. (2020):** Is There any Association between Urothelial Carcinoma of the Bladder and Human Papillomavirus? A Case-Control Study. *Urologia Internationalis*. doi: 10.1159/000500467.
- 15. Sarier, M. et al. (2020):** HPV infection in urology practice. *International Urology and Nephrology*. doi: 10.1007/s11255-019-02302-2.
- 16. Stanley, M. A., Pett, M. R. and Coleman, N. (2007):** HPV: From infection to cancer. *Biochemical Society Transactions*. doi: 10.1042/BST0351456.
- 17. Stanley, M. (2006):** Immune responses to human papillomavirus. *Vaccine*. doi: 10.1016/j.vaccine.2005.09.002.
- 18. Tolstov, Y. et al. (2014):** Human papillomaviruses in urological malignancies: A critical assessment. *Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations*. doi: 10.1016/j.urolonc.2013.06.012.
- 19. Ye, H. et al. (2018):** Association between genital mycoplasmas infection and human papillomavirus infection, abnormal cervical cytopathology, and cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Gynecology and Obstetrics*. doi: 10.1007/s00404-018-4733-5.